

Para pensar a autopercepção algorítmica na Arte Computacional
Towards a Reflection on Algorithmic Self-Perception in Computational Art

Thainá Maria Silva Carvalho¹

Resumo

Este artigo investiga as noções de retroalimentação, mecanismos de feedback e recursividade como fundamentos teóricos e operacionais para o desenvolvimento da autopercepção em algoritmos criadores da Arte Computacional. O estudo levanta a hipótese de que a autopercepção nesses sistemas emerge não como agência cognitiva, mas como um equilíbrio metaestável que se manifesta na invenção. Metodologicamente, a análise combina quadros conceituais da filosofia da técnica com estudos de caso de obras de arte computacional que integram código a substratos físicos e/ou orgânicos, com foco em autorregulação, mecanismos de feedback e processos recursivos. Esses mecanismos operam de forma complementar, permitindo ajustes contínuos não apenas em parâmetros específicos, mas também no próprio processo criativo, que se retroalimenta e evolui com base nas interações do sistema com seu ambiente. Essa perspectiva posiciona a arte como campo privilegiado para observar a individuação de sistemas híbridos, oferecendo insights sobre agência pós humana e os limites epistêmicos de máquinas criadoras.

Palavras-chave: Arte Computacional, Autopercepção, Filosofia da Técnica, Agência Pós-Humana, Recursividade.

Abstract

This article investigates the notions of feedback, control mechanisms, and recursion as both theoretical and operational foundations for the development of self-perception in algorithmic agents within the field of Computational Art. The study hypothesizes that self-perception in such systems does not emerge as cognitive agency, but rather as a metastable equilibrium manifesting through invention. Methodologically, the analysis combines conceptual frameworks from the philosophy of technology with case studies of computational artworks that integrate code with physical and/or organic substrates, focusing on self-regulation, feedback mechanisms, and recursive processes. These mechanisms operate complementarily, enabling continuous adjustments not only of specific parameters but of the creative process itself, which becomes self-sustaining and evolves through the system's interactions with its environment. This perspective positions art as a privileged field for observing the individuation of hybrid systems, offering insights into post-human agency and the epistemic boundaries of creative machines.

Keywords: Computational Art, Self-Perception, Philosophy of Technology, Post-Human Agency, Recursivity.

¹ Thainá Maria Silva Carvalho, doutoranda na linha de pesquisa de Poéticas Tecnológicas no Programa de Pós-graduação em Artes da Escola de Belas Artes da UFMG, sob orientação de Jalver Machado Bethônico (Universidade Federal de Minas Gerais - Brasil) e co-orientação de Marília Lyra Bergamo (Universidade de Newcastle - Austrália). www.carvalhothaina.art.blog

1 Introdução

Em contraste aos discursos que insistem em pensar algoritmos como mais um competidor na produção dos formalismos da Arte, a Arte Computacional se apresenta como uma espaço fértil para refletir os desdobramentos da agência pós-humana, particularmente por ser o principal campo de pesquisa e experimentação que assume o algoritmo computacional como criador. Contudo, discussões sobre a emergência de autopercepção em sistemas computacionais partem, muitas vezes, de uma errônea analogia do funcionamento da máquina com o funcionamento do corpo humano. Além da presente influência da cibernética da clássica², estudos de áreas como a neurociência, que recorrem à modelagem artificial de processos orgânicos para compreender a cognição biológica, podem ser interpretados como indicativos de uma equivalência entre máquinas e organismos vivos. Em outros casos, os aparatos e sistemas técnicos empregados nessa reconstituição da cognição humana são reduzidos a simulacros de faculdades humanas, o que confunde e desconsidera as dinâmicas de individuação e operação de tais sistemas. De modo a ampliar o debate para uma reflexão orientada pela filosofia da técnica, proponho a autopercepção algorítmica não como uma agência cognitiva, mas como um equilíbrio metaestável que se manifesta na invenção. Minha hipótese é que a autopercepção em sistemas algorítmicos criadores não se dá por via de atributos cognitivos, mas como resultado de dinâmicas metaestáveis, ou *transduções*, que emergem no processo de individuação técnica. Ancorada na filosofia de Gilbert Simondon, minha investigação articula uma abordagem conceitual com estudos de casos de obras da arte computacional que incorporam mecanismos de feedback, retroalimentação e processos recursivos, para compreender em que medida tais obras demonstram modos singulares de perceberem a si mesma enquanto operam.

² Postulavam princípios gerais de funcionamento como controle, comunicação, retroalimentação e autorregulação eram comuns aos organismos vivos e as máquinas. Traço marcante entre as décadas de 1940 e 1960, com Norbert Wiener, Warren McCulloch, Walter Pitts, John von Neumann, Ross Ashby e outros.

2 Fundamentos conceituais

A teoria de Gilbert Simondon sobre a técnica e a evolução dos objetos técnicos pertence à segunda parte de sua tese de doutorado de 1958, *Du mode d'existence des objets techniques*, que define o objeto técnico e sua gênese a partir do processo de individuação, tema que desenvolveu na primeira parte de seu estudo, *L'individuation: à la lumière des notions de forme et d'information*. A individuação é o processo que descreve a emergência do ser, seja ele técnico ou biológico, onde um organismo ou sistema passa a ser cada vez mais individualizado. É um processo de defasagem do pré-individual com mudanças de fases ou resolução de tensões para atingir um equilíbrio metaestável. É uma noção de ser que se distancia da noção do ser puro e completo em si mesmo, e propõe a noção de indivíduo como processo em devir. Uma individuação em andamento é caracterizada pela *transdução*, um processo tanto de transformação de estrutura como amplificação, que acontece quando determinadas condições são modificadas e um limiar é superado (Hui, 2016). Como exemplo, Simondon recorre à cristalização. Os elementos cristalizados servem como base e catalisador para que a cristalização se prolongue.

A transdução é uma operação física, biológica, mental ou social através da qual uma atividade se propaga incrementalmente dentro de um domínio, baseando esta propagação em uma estruturação do domínio operado de uma região para outra: cada região estrutural serve como um princípio e modelo como um iniciador para constituir a região seguinte, de modo que uma modificação se estenda progressivamente ao longo desta operação de estruturação (SIMONDON, 2020, p. 13).

O equilíbrio metaestável é a condição para o devir e para individuação, desencadeada pela chegada de uma singularidade ou de informação. A metaestabilidade é um estado de equilíbrio que não é completamente estável, detém uma unidade tensa ou uma incompatibilidade interna no sistema ou organismo que apresenta potenciais que ainda não foram esgotados ou atualizados. A individuação dos objetos técnicos é descrita por Simondon como uma concretização, que vai do estágio do objeto abstrato ao objeto concreto, como um esquema de progresso técnico. A concretização de um objeto técnico se orienta à uma similaridade ao objeto natural, que detém uma metaestabilidade entre sua coerência interna e seu meio exterior. O objeto técnico abstrato é isolado em sua funcionalidade, enquanto o

objeto concreto é parte de um conjunto e tem um meio associado a seu funcionamento. Contudo, tanto para o objeto técnico abstrato quanto para o objeto técnico concreto, é necessária uma combinação de *elementos técnicos ou infraindividuais*. No objeto abstrato, essa combinação de elementos se dá puramente pela funcionalidade, como no exemplo de uma lâmpada de catodo quente citado por Simondon. No objeto concreto, a composição dos elementos técnicos faz emergir um meio associado, que o incorpora a seu funcionamento e faz surgir um indivíduo técnico. Há ainda uma terceira combinação, os conjuntos técnicos, com indivíduos e elementos técnicos interagindo entre si, organizados pelo humano. No nível dos conjuntos, a criação de um único meio associado é evitado, com certos subconjuntos criando diferentes tipos de meio associado³.

Desde os primeiros desenvolvimentos da cibernética, a analogia entre organismo biológico e máquinas criou um espaço proveitoso para a formulação de modelos capazes de descrever e simular o funcionamento de sistemas vivos por meio de estruturas artificiais. A cibernética de Norbert Wiener como a ciência do controle e da comunicação, propôs que mecanismos de feedback e autorregulação poderiam ser formalizados e reconstruídos tecnicamente, fixando um princípio comum entre processos biológicos e técnicos. Warren McCulloch e Walter Pitts, desenvolveram o modelo do *neurônio formal*, um circuito lógico inspirado no funcionamento do sistema nervoso que se tornou precursor das redes neurais artificiais e da inteligência artificial. John von Neumann e sua pesquisa com computadores digitais, propôs uma arquitetura lógica influenciada por analogias com o cérebro humano, e em *The Computer and the Brain*, explorou comparações explícitas entre os modos de operação de máquinas e estruturas neurobiológicas. Ross Ashby, demonstrou que estruturas artificiais podem apresentar comportamentos adaptativos ao manter estados de equilíbrio metaestável diante das variações do ambiente, através de sua máquina homeostática. De modo geral, a cibernética tentou descrever seres vivos e máquinas em termos de informação, controle e adaptação. Ao mesmo tempo que tal analogia permitiu avanços em diversos campos com aplicações em um vasto

³ Para Simondon, a individualidade dos conjuntos técnicos é sua composição plurifuncional. Com a formação de um único meio associado, os diferentes usos e agenciamentos dos conjuntos se esgotam.

espectro de atividades e necessidades, como contraponto, instigou interpretações de uma equivalência entre organismos biológicos e técnicos. Tal analogia foi criticada por autores como Simondon (1958), Dreyfus (1972), Varela e Maturana (1972), Haraway (1985), Hayles (1999), Hansen (2004), Pickering (2010), Hui (2019, 2021) dentre outros. Em síntese, as críticas se concentraram em dois grandes princípios: o reducionismo dos organismo biológicos, principalmente do corpo humano, e o desprezo pelos modos de existência das máquinas, que são próprios e não devem ser compreendidos apenas em termos de simulação.

A verdadeira analogia está entre o funcionamento mental do humano e o funcionamento físico da máquina, que são paralelos não na vida cotidiana, mas na invenção (Simondon, 2007, p. 212). Para Simondon, as variações que acontecem no funcionamento das máquinas são análogas ao modo como o pensamento funciona na invenção, a partir da resolução de tensões. Para o autor a máquina é a concretização de um pensamento inventivo. *É um ser que funciona* através de um dinamismo, um movimento organizado, que foi pensado. A invenção é fazer o pensamento funcionar como uma máquina poderia funcionar, resolvendo problemas ou tensões do meio a qual pertence, através de adaptações ou alternâncias lógicas (dinamismo coerente) e estruturadas. A analogia com o corpo humano seria insuficiente pois o organismo em comparação ao funcionamento da máquina, segue processos biológicos instintivos, afetivos e automáticos que em grande parte não são acessíveis a experiência consciente, enquanto os movimentos da máquina seguem processos estruturados que foram organizados através de um pensamento e de uma coerência lógica. Sua proposta de ontologia da técnica nos fornece ferramentas conceituais para pensar as máquinas e seus produtos, como os objetos digitais (Hui, 2019). Por essa perspectiva, em oposição a pensar algoritmos e sistemas computacionais como uma simulação das habilidades humanas, proponho que a discussão se oriente em termos de individuação e, conseqüentemente, de transdução e metaestabilidade.

Ainda que crítico à cibernética clássica, Simondon foi declaradamente influenciado por ela. Contudo, as noções de informação, autorregulação e *feedback* são reelaborados a partir da teoria da individuação. A informação para Simondon é uma operação, um dinamismo, uma significação: “a vinda de uma singularidade, que cria

uma comunicação entre ordens de realidade” (Simondon, 2020, p. 220). É uma atividade relacional, caracterizada de acordo com as estruturas do sistema em que existe e não pode ser quantificada abstratamente. A informação é condição para individuação: é a disparidade que leva em si uma significação que o sistema não pode ignorar (Hui, 2022, p. 272) desencadeando uma nova individuação. Já o termo *feedback* aparece como uma contra reação ou reação negativa, como uma forma inicial de regulação ou como forma de retorno ou interferência. A autorregulação, por sua vez, é central tanto no processo de concretização dos objetos técnicos (individuação técnica) quanto na relação do humano com a técnica. É a capacidade de se manter em funcionamento estável e, ao mesmo tempo, se adaptar às condições e ao ambiente. A autorregulação, ao contrário do automatismo, permite uma abertura à informações exteriores, ou nos termos de Simondon, margem de indeterminação. Na relação com o humano, máquinas com capacidade de autorregulação o tem como parte de seu meio associado, com abertura à sua intervenção.

Por fim, acrescento o conceito de recursividade a partir da perspectiva de Hui (2019). A recursividade é um processo onde funções fazem referência a si mesmas, a resolução da função implica uma resolução anterior da função para outro valor. É um caso particular de modularização⁴ dos algoritmos, que acontece quando uma função chama a si mesma em cada iteração até que um estado de parada seja atingido, que é um objetivo predefinido e executável ou uma prova de ser incomputável (Hui, 2019, 113). É a ativação do módulo por ele mesmo. (Cesar et al., 2005, p. 119). Em Hui (2022), a recursividade é sinônimo de autorregulação e ou retroalimentação. É um movimento de repetição de algo que volta sobre si para determinar a si mesmo. No entanto, não é simples repetição mecânica, mas um movimento de volta a si mesmo que está aberto à contingência e em função disso, é possível caracterizar esse movimento: é a partir da contingência que a singularidade do movimento pode ser definido. A contingência no movimento recursivo descrito por Hui, pode ser interpretada como a margem de indeterminação das máquinas com autorregulação descritas por Simondon. É aquilo que pode ou não acontecer, um tipo de incerteza, que também não é uma simples possibilidade ou algo meramente provável em termos estatísticos; mas está presente em todo movimento e adquire significado e

⁴ Dividir tarefas em subalgoritmos, onde cada um executa partes separadas do objetivo final.

função distinta em relação à finalidade do movimento (Hui, 2022). Em um movimento mecânico linear com finalidade pré definida por suas causalidades (relação causa e efeito), a contingência é lida como uma falha, já que não é esperada. Em um movimento não linear com finalidade pré definida a contingência é necessária para uma melhoria do movimento. Em um movimento não linear com auto finalidade: como não existe um objetivo pré definido, o movimento muda a cada evento contingente: a auto finalidade se refere às situações que o movimento encontra. Hui cita como exemplo o próprio desenvolvimento do organismo. Aqui também acontece uma melhoria no sistema, no entanto, o esgotamento do organismo se dá não por uma falha, mas pelos limites da *negentropia*, ou seja, capacidade de reduzir a entropia do sistema ou organismo.

3 Autopercepção algorítmica

É a partir de tais fundamentos que proponho pensar a autopercepção algorítmica. Enfatizo que tal discussão não deve ser pensada em termos de consciência ou agência cognitiva, mas em termos de autorregulação e metaestabilidade. É através de avaliações internas, reconfiguração de parâmetros e transformações estruturais que máquinas ou sistemas computacionais constituem modos de efetuação na realidade, dito de outro modo, desenvolvem uma inserção operativa e um acoplamento estrutural com o ambiente. A percepção é um modo de relação com o meio. Em determinados organismos vivos é um modo de captar as variações do ambiente. Nos organismos vivos que detém sistema nervoso central é um processo ativo de inferência do encéfalo sobre o mundo externo, baseado em dados sensoriais que são incompletos e não literais, pois não são uma cópia da realidade. Simondon descreve a percepção como uma invenção:

A percepção não é a apreensão de uma forma, mas a solução de um conflito, a descoberta de uma compatibilidade, a invenção de uma forma. Essa forma que é a percepção modifica não somente a relação do objeto e o sujeito, mas ainda a estrutura do objeto e a do sujeito. Ela é suscetível de degradar-se, como todas as formas físicas e vitais, e a degradação é também uma degradação de todo o sujeito, pois cada forma faz parte da estrutura do sujeito. (SIMONDON, 2020, p. 348)

Nos sistemas técnicos, essa relação com o meio é orientada pelas características estruturais do sistema. Não é por acaso que, objetos técnicos são compreendidos como instrumentos de ampliação da percepção. Oferecem graus da realidade em outros níveis de medição que não são acessíveis ao humano por si só, como o microscópio ou os sistemas que operam grandes quantidades de dados.

A autopercepção por sua vez, se refere a processos onde o sujeito ou sistema é o seu meio ou objeto. Nesse sentido, mecanismos os quais o sistema apresenta algum tipo de relação com sua própria estrutura e estados, podem nos guiar para encontrar modelos de autopercepção técnica. *Feedback*, recursividade e autorregulação são processos onde o sistema atua sobre si mesmo segundo regras que ele próprio executa, ou seja, se percebem operacionalmente ao se aplicar a seus próprios estados. É um dinamismo auto referente que gera novos estados a partir de iterações consigo mesmo. A ação não se ancora em um sujeito ou “eu constituído”, mas emerge de relações distribuídas que se atualizam e modulam com base em critérios internos ao próprio sistema.

4 Estudo de caso: *AARON, Eden e Nude Portrait*

A Arte Computacional pode ser compreendida como o campo das práticas artísticas que emprega computadores, algoritmos, sistemas interativos ou processos generativos como meios constitutivos para a existência da obra. Trata-se, em grande parte, de processos criativos que reconhecem os dispositivos técnicos não como meras ferramentas subordinadas à intenção do artista, mas como agentes operativos que participam ativamente da constituição poética de cada trabalho. Nesse sentido, é um campo de experimentação em que os indivíduos técnicos deixam de ser simples instrumentos para se tornarem co-produtores de formas tecnoestéticas de relação com o mundo. Ao deslocar a ênfase da representação para a operação, identifico na Arte Computacional um terreno privilegiado para a análise crítica de modos emergentes de autopercepção algorítmica.

Como estudo de caso, as obras *AARON* (1970-2000) de Harold Cohen, *Eden* (2004) de Jon McCormack e *Nude Portrait* (2018) de Robbie Barrat apresentam diferentes modos de operação algorítmica com diferentes níveis de integração de mecanismos

de feedback, autorregulação e recursividade, o que revelam modos distintos de autopercepção.

AARON (1970-2000) de Harold é um dos trabalhos seminais na utilização de aleatoriedade em algoritmos criativos. A proposta de Cohen era explorar a aleatoriedade como caminho para uma autonomia da máquina. *AARON* é um programa de inteligência artificial simbólica, que co-produziu diversas obras sob forma de pinturas, desenhos e imagens digitais. Ainda que orientado pela agência de Cohen, a criação de imagem era totalmente independente, sem interferência de seu criador em cada etapa de sua produção. Sua arquitetura era baseada em regras, operando através de algoritmos determinísticos, com regras pré-programadas para os parâmetros de composição, forma e cor. As criações obedeciam princípios como: hierarquia entres formas (iniciava com uma forma central), proporções geométricas, ajuste de traços para evitar sobreposições, seleção de cores (Cohen definia conjunto de cores complementares ou análogas), organização espacial, geração de figuras humanas (regras de angulação para membros inferiores e superiores, posturas dinâmicas), traços contínuos, imperfeições inseridas intencionalmente e até mesmo um tipo de evolução de estilo: nos anos iniciais as regras de *AARON* focaram em formas abstratas e figuração minimalista, o que se transformou na década de 1980 com a introdução de regras para gradiente de cor, paisagens e figuras complexas.

AARON foi continuamente refinado por Cohen ao longo dos anos. Em determinadas versões, controlava braços mecânicos que lidavam com telas, pinceis e recipientes de tinta. Com isso, Cohen definiu modos de *AARON* lidar com a imprevisibilidade do mundo físico, como as variações de tipos de tintas e suportes. Para se adaptar a tais contingências, Cohen incorporou dispositivos de *feedback* mecânico básico, como sensores de posição (encoders e potenciômetros), força, limites e velocidade. Os princípios de adaptação se basearam na incorporação do erro à composição, ajustes na trajetória do pincel, otimização de movimento para não desperdiçar tempo e tinta, redimensionamento dinâmico do canvas, interação com as diferentes texturas dos suportes que pintava, ajuste à temperatura do ambiente e o tempo de secagem da tinta e até mesmo mau funcionamento mecânico ou desgaste do pincel, alternando

para outro material ou modificando o estilo do traço a partir das novas possibilidades.

As obras não eram imaginadas por Cohen e executadas por AARON. Ao contrário, as criações nasciam de tomadas de decisão pelo sistema com adaptações em relação aos materiais. Mesmo enquanto um sistema fechado sem expressivo nível autorregulação, os simples mecanismos de feedback empregados por Cohen permitiram que AARON expressasse um estilo único, apresentando um tipo de compreensão robusta do software sobre as relações entre espaço, profundidade e composição, como observadas em Susan With the Plant (Figura 1).

Figura 1 - Susan With the Plant (1991). Harold Cohen. Whitney Museum of American Art.

É na relação dos mecanismos de feedback, com as regras de Cohen orientadas pelas decisões de *AARON*, que uma forma de autopercepção surge, como um equilíbrio dinâmico ou metaestável do programa em relação a suas decisões com os materiais disponíveis para sua ação. Através de um movimento transdutivo, ao absorver os efeitos de cada interação com o suporte e transformar erros em novos parâmetros, o sistema se reconfigura continuamente, posicionando-se não apenas como executor, mas como coautor do processo inventivo que conduz.

Eden (2004–2012), de John McCormack, é uma instalação interativa com um ecossistema evolutivo. A obra é composta por quatro telas translúcidas nas quais se projeta um ambiente artificial habitado por criaturas autônomas, acompanhadas de elementos como alimento e abrigo. A interação com o público ocorre por meio de um sistema de processamento de vídeo que detecta a presença dos espectadores, convertendo-a em estímulo energético para as criaturas. Estas, por sua vez, são dotadas de algoritmos de inteligência artificial capazes de aprendizado e adaptação ao ambiente simulado, permitindo o desenvolvimento dinâmico e contínuo do ecossistema em resposta às variações externas.

Nessa dinâmica, os seres de Éden exibem comportamentos que não foram pré-estabelecidos, como lutar pelo alimento escasso (como quando não há tantos espectadores), hibernar nos abrigos e emitir sons para atrair a presença do público. Todos esses comportamentos são fruto de um tipo de processo perceptivo das criaturas: a diminuição ou aumento da energia do sistema enquanto linhas de forças, tensionam o campo perceptivo levando as criaturas a solucionarem essa disparidade, tomando algum tipo de ação que as orientam dentro do ecossistema. No entanto, é fundamental destacar que essa ação não é pré-determinada por McCormack. Ao modificarem estratégias para manter a sobrevivência, as criaturas apresentam autopercepção guiada não só por seus estados internos mas também em relação ao ambiente. São comportamentos emergentes ou estratégias evolutivas, um modelo de invenção. Em *Eden*, uma forma de autopercepção surge através da relação da interação com estímulos externos ativos (espectadores), articulando de forma integrada ciclos de feedback, reajuste comportamental e recursividade evolutiva; tal

estrutura técnica é uma individuação em curso, operando de modo metaestável e em acoplamento dinâmico com o meio.

Figura 2 - Eden (2004-2012). Jon McCormack.

Nude Portrait (2018) de Robbie Barrat é uma série de imagens geradas por redes adversariais generativas (*GAN*). As obras se destacam pela falha das redes em aprenderem os atributos anatômicos do corpo humano. A rede neural utilizada por Barrat foi treinada com milhares de imagens de corpos nus em diversos contextos e posições, contudo, as imagens criadas resultaram em manchas abstratas (Figura 3). As *GANs* operam com um sistema de regras implícitas que são aprendidas a partir de dados de treinamento. São compostas por duas redes: o gerador, que tenta criar imagens que enganam o discriminador, enquanto o discriminador tenta distinguir entre imagens reais e geradas. Embora não sejam regras explicitamente codificadas como em *AARON*, o processo de treinamento da *GAN* estabelece um conjunto de "regras" internas que, de certa maneira, governam a geração de imagens. No entanto, ao contrário do que se espera, as redes apresentaram padrões não óbvios para nós, humanos.

A "falha" da rede em gerar imagens realistas e a consequente criação de imagens abstratas, pode ser vista como um resultado do processo de feedback, autorregulação e recursividade entre o discriminador e o gerador, onde a rede encontrou uma solução (invenção) que, embora não seja o que se esperava, é consistente com as regras que ela aprendeu, como um tipo de transdução.

Figura 3 - Nude Portrait (2018). Robbie Barrat.

Em *Nude Portrait*, a autopercepção pode ser discutida a partir da “falha” da máquina, em se diferenciar do conteúdo aprendido, propondo outros padrões intrínsecos às imagens de corpos nus. Tal falha, longe de representar um erro técnico, revela a emergência de uma lógica interna do sistema, que reorganiza os dados assimilados de forma autônoma e não linear. Nesse processo, as redes neurais deixam de apenas reproduzir imagens esperadas, passando a operar segundo critérios próprios de composição e variação, configurando uma forma de inventividade que se retroalimenta, esboçando um indício de autopercepção algorítmica enquanto processo metaestável mas não programado, como a individuação descreve.

5 Considerações finais

Este estudo procurou investigar a autopercepção algorítmica na arte computacional em termos de metaestabilidade entre sistemas técnicos e seu meio. Longe de uma busca por uma agência cognitiva simulada em máquinas, as obras analisadas demonstram que máquinas e algoritmos, quando inseridos em dinâmicas de feedback, adaptação e recursividade, podem produzir formas expressivas e singulares, constituídas por uma lógica operatória própria. A autopercepção, nesse contexto, não é reflexiva ou consciente, mas se manifesta na capacidade do sistema de reorganizar suas estruturas operativas em função de perturbações ambientais, configurando uma individuação técnica, um processo de constituição do sistema a partir de sua própria relação transdutiva com o meio. Assim, a arte computacional se reafirma como um campo privilegiado para observar o modo de existência dos seres técnicos, não como simulacros do humano, mas como agentes poéticos que nos oferecem outras medidas da realidade: técnicas, sensíveis e inventivas⁵.

Referências

- Cesar, R., Medina, M., & Ferting, C. (2005). *Algoritmos e programação: Teoria e prática*. Novatec.
- Dreyfus, H. L. (1972). *What computers can't do: A critique of artificial reason*. Harper & Row.
- Hansen, M. B. N. (2004). *New philosophy for new media*. MIT Press.
- Haraway, D. J. (1985). *A manifesto for cyborgs: Science, technology, and socialist feminism in the 1980s*. *Socialist Review*, 15(2), 65–108.
- Hayles, N. K. (1999). *How we became posthuman: Virtual bodies in cybernetics, literature, and informatics*. University of Chicago Press.
- Hui, Y. (2016). *On the existence of digital objects*. University of Minnesota Press.
- Hui, Y. (2019). *Recursivity and contingency*. Rowman & Littlefield International.

⁵ Recorte da pesquisa de doutorado intitulada “A percepção de si em algoritmos autônomos na Arte Computacional”, desenvolvida no programa de pós-graduação em Artes da Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais, sob orientação de Jalver Machado Bethônico (UFMG) e Co-orientação de Marília Lyra Bergamo (UoN). Pesquisa financiada pelo programa de excelência acadêmica da Capes (PROEX).

Hui, Y. (2021). *Art and cosmotechnics*. E-flux.

Hui, Y. (2022). *Recursividad y contingencia* (M. Gonnet, Trad.). Caja Negra. (Obra original publicada em 2019)

Maturana, H. R., & Varela, F. J. (1972). *De máquinas y seres vivos: Una teoría sobre la organización biológica*.

Pickering, A. (2010). *The cybernetic brain: Sketches of another future*. University of Chicago Press.

Simondon, G. (2007). *El modo de existencia de los objetos técnicos* (M. Martínez & P. Rodríguez, Trads.). Prometeo Libros. (Obra original publicada em 1958)

Simondon, G. (2020). *A individuação à luz das noções de forma e de informação* (L. E. P. Aragon & G. Ivo, Trads.). Editora 34. (Obra original publicada em 1964)

Simondon, G. (2020). *Do modo de existência dos objetos técnicos* (V. Ribeiro, Trad.). Contraponto. (Obra original publicada em 1958)